

УДК 94(47)

РУССКО-ГРЕЧЕСКИЙ ПРОЕКТ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДИНАСТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ:
XVIII – НАЧАЛО XX ВВ.

ЧЕРКАССКАЯ Н.А.

Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского

В статье рассматривается греческий проект Екатерины II, а также его итоги для Российской империи. Основное внимание уделяется связям дома Романовых с династией Глюксбургов, утвердившейся на греческом троне в середине XIX в. Немаловажное значение имеют и различные политические и социокультурные трансферы, возникшие в результате династической унии и повлиявшие на мировую политическую ситуацию XVIII – начала XX вв.

Ключевые слова: династические браки, империя, Российская империя, Греция, Дания, Романовы, политика.

Знаменитый греческий проект Екатерины II 1760–1770-х гг., изложенный в письме к австрийскому императору Иосифу II, предполагал освобождение Греции от власти Османской Империи, ее возрождение и избрание для нее православного царя [1]. Екатерина вовсе не собиралась присоединять Грецию к России, она предполагала существование ее как отдельной державы под властью своего внука Константина, который был так наречен именно потому, что императрица хотела сделать его византийским императором. Она обосновывала свой проект тем, что Россия восприняла православную веру от Византии и теперь должна помочь ей возродиться. При этом Константин и его потомки непременно должны были отказаться от прав на Российский престол и соединиться с Россией узами дружбы. Европу же Екатерина считала наследницей Западной Римской империи [1, с. 33–36].

В то же время Вольтер, с которым императрица вела активную переписку, считал возможным утверждение на греческом троне самой Екатерины. Во время русско-турецкой войны Екатерине посвящались многочисленные оды, в которых ее сравнивали с греческими богинями, а русские, действующие на «священной земле», превращались в греков [1, с. 54]. Сама же Екатерина на маскарадах появлялась в образе гречанки. Но греческий вопрос во время ее правления так и не был решен, и Греция осталась под властью Османской империи [1, с. 67]. Однако, когда она была освобождена, Россия, Франция и Великобритания подписали на Лондонской конференции 1832 г. договор, по которому никто из их династий не мог занять греческий трон. Таким образом, проект Екатерины II, казалось бы, уже не имел перспективы. Однако эта история все же имела продолжение. Связано это было, в том числе, с одним из направлений династической политики России XIX в. – Данией.

Цесаревич Александр Александрович (будущий Александр III), женившийся на датской принцессе Дагмар, через нее стал свяжком принца Уэльского, а вскоре и Греческого короля Георга I. Ранее Георг был датским принцем Вильгельмом, но затем его избрали королем Греции. Две свадьбы датских принцесс и избрание Вильгельма-Георга королем создали многонациональное семейство, которое разговаривало на семи языках и на семейные праздники съезжалось в датский дворец Фреденсборг к королю Христиану IX.

Георг был родным братом императрицы Марии Федоровны, и факт его избрания именно греческим королем высоко оценили в России, так как в те годы назревал очевидный конфликт с Турцией. Когда же он женился на русской великой княжне Ольге Константиновне, внешнеполитические возможности существенно расширились для обеих стран. Немаловажен был и тот факт, что именно Россия со времен Екатерины II много раз выступала защитницей Греции от Османской империи, и теперь праправнучка великой императрицы становилась греческой королевой.

«Долгие годы афиняне вспоминали изумительный въезд девочки-королевы в Афины. Она была одета в бело-голубую тунику, т.е. в цвета греческого флага, с которым греки

сражались за свою независимость, и толпа на улицах приветствовала ее восторженными криками» [2, с. 8]. Очевидно, что визуальная репрезентация образа новой греческой королевы была важна при ее первом въезде в столицу Греции, учитывая тот факт, что первое впечатление зачастую становится решающим.

Ольга Константиновна, ставшая королевой Греции, играла большую роль в политике страны. Она с Георгом были родоначальниками новой династии, а это означало, что все последующие греческие короли будут потомками русских императоров, что, хотя и не повторило проект Екатерины II в полной мере, но было приближено к нему.

Ольга Константиновна оставалась русской патриоткой, поэтому, ее политические взгляды всегда были на стороне России. Она постоянно посещала русскую военную миссию, что вызывало недовольство или даже народные волнения среди греков.

Самым показательным является случай, когда королева решила перевести Евангелие на новогреческий язык. Это было воспринято в Афинах как панславистская интрига [3], так как греческая королева была русской. Судя по всему, любой намек на ущемление национальной гордости греки воспринимали как новые попытки забрать у Эллады ее суверенитет, и несмотря на дружбу с Россией, транслировали это отношение и на нее. Чтобы остановить народное восстание, королю пришлось отправить в отставку весь свой кабинет и митрополита Прокопия, известного русофила [3].

По свидетельству современников, для Ольги в приоритете была все же Россия. Во второй половине XIX в. греки все еще были охвачены «мегаломанией», т.е. идеей Великой Греции, мечтами о возвращении Константинополя. Но, в то же время, при дворе сталкивались панславистские и панэллинские тенденции. Когда однажды один из придворных спросил королеву: «Когда же, наконец, греческий флаг (греки украшали флагами свои церкви – Н.Ч.) будет развиваться над бывшим Византийским собором?», королева ответила одним словом: «Пота» («Никогда») [3].

За время правления Георга и Ольги связи между российской и греческой династиями закрепились еще тремя свадьбами: две их дочери вышли замуж за великих князей. Один из сыновей был женат на русской великой княжне. И хотя греческие королевны и великие княжны не играли роли в политике, сам по себе факт серьезного укрепления родственных связей значил для обеих стран очень много. Очевидно и то, что для Ольги Константиновны, в силу ее патриотизма, русское направление было в приоритете.

Ольга Константиновна напрямую не вмешивалась в политику до конца XIX в., когда на Крите вспыхнуло восстание против засилия мусульман. Тогда она стала активной участницей политической жизни Греции, написав несколько писем своему племяннику Николаю II, и брату – великому князю Константину, в которых стремилась подтолкнуть императора взять инициативу в свои руки и убедить Европу в необходимости совместных действий. Вскоре началась греко-турецкая война, а Грецию захлестнула волна антирусских настроений, которая была вызвана несбывшимися ожиданиями греков о более активных политических действиях православной России [2, с. 109].

Во многом благодаря Ольге Россия и другие державы все-таки вмешались и сумели остановить конфликт. Она использовала для этого родственные связи, а также дружбу Николая II и своего сына Георга, который спас будущего императора в Японии от удара саблей, напомнив ему об этом спасении. В той ситуации Греция обратилась к державам с просьбой прекратить кровопролитие, а Ольга в письме указывала, что не знает, «было ли это обращение официальное, или секретное», намекая на использование родственных связей. Показателен тот факт, что королева обращает в письмах внимание на большую важность этих связей. «Все знают, что без нашего присутствия здесь Россия вряд ли помогла Греции, после ее прошлогоднего поведения! Теперь видят, что наше присутствие здесь и наши родственные связи имеют громадное значение и влияние на судьбу страны» [2, с. 114].

Таким образом, подтверждается, что в отношении Греции российская политика могла бы быть совершенно особенной, в основном, из-за близкого родства правящих монархов. Император был обеспокоен не только ситуацией в Греции, но и положением своих родственников во время антидинастических волнений, чувствуя влияние Ольги Константиновны в том числе. При этом Россия получила право назначить нового генерал-губернатора Крита. И в

этом вопросе снова решающим стал голос королевы Ольги, которая продвигала кандидатуру своего сына Георга [2, с. 114]. Во время Русско-Турецкой и двух Балканских войн, которые в 1912–1913 гг. следовали одна за другой, Ольга Константиновна писала письма родственникам в Россию [2, с. 48], где рассказывала о положении Греции. Часто она излагала свои мысли, касающиеся хода событий, нередко намекала на то, что Греции нужна та или иная военная или политическая помощь, или же говорила об этом прямо.

В 1912 г. Россия помогла Сербии, Греции, Болгарии и Черногории заключить союз, который был направлен против Османской Империи. Таким образом, в политике большую роль сыграли родственные отношения не только России и Греции, но и России с балканскими государствами.

Основные направления династической политики и ее динамика менялись в зависимости от политики внешней, что довольно четко прослеживается на разных этапах. Греческое направление стало едва ли не самым значимым, т.к. явилось своего рода продолжением греческой идеи. На троне оказалась русская великая княжна, которой, при содействии супруга, удалось осуществить некоторые задуманные ее прапрабабкой проекты. В социокультурном плане реализованными оказались, в первую очередь, Олимпийские игры, а новая королева въехала в Афины в образе гречанки, как когда-то, возможно мечтала сделать Екатерина, склонная к художественным аллегориям. Символизм пребывания на греческом троне русской великой княжны был и в том, что все последующие короли Греции были потомками русских императоров, что является своего рода отголоском идеи братских государств «звезды Севера и звезды Востока» [1, с. 36]. Кроме того, главной для королевы Ольги была не мегаломания, а идея панславизма, о чем свидетельствуют ее мечты о русском Константинополе. В полной мере в силу многочисленных политических факторов греческий проект так и не был осуществлен, однако, до 1970-х гг. Грецией правили потомки Екатерины II.

Источники и литература.

1. Зорин А. Кормя двуглавого орла. Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2001. 416 с.
2. Соколовская О.В. Греческая королева Ольга Константиновна. Под молотом судьбы. М.: Институт славяноведения РАН, 2011. 212 с.
3. Соловьев Ю.Я. Воспоминания дипломата 1893–1922. [Электронный ресурс] // Литература и жизнь. Режим доступа: http://dugward.ru/library/solovyev_diplomat/solovyev_vosp_diplomata.html

References.

1. Zorin A. Kormya dvuglavogo orla. Russkaya literatura i gosudarstvennaya ideologiya v posledney treti XVIII – pervoy treti XIX veka. M.: Novoye literaturnoye obozreniye, 2001. 416 s.
2. Sokolovskaya O.V. Grecheskaya koroleva Olga Konstantinovna. Pod molotom sudby. M.: Institut slavyanovedeniya RAN, 2011. 212 s.
3. Solovyev Yu.Ya. Vospominaniya diplomata 1893–1922. [Electronic resource] // Literatura i zhizn. Url.: http://dugward.ru/library/solovyev_diplomat/solovyev_vosp_diplomata.html

* * *

Cherkasskaya N. A. Russian-Greek project in the context of dynastic relations: from XVIII to the 1st part of XX century / Cherkasskaya N. A. // The Black Sea region. History, politics, culture. – № XX(IX). Series B: Modern and Contemporary history. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 23–25.

This article considering history of Catherine II's Greek project and its results for Russian Empire. Attention focuses on dynastic ties of Romanovs and Glucksburgs whose dynasty was established on the Greek throne in the middle of XIX century. Various political and socio-cultural transfers which appeared as result of dynastic union and have influenced to the world political situation XIX – early XX centuries have a great importance.

Key words: dynastic marriages, the Empire, the Russian Empire, Greece, Denmark, the Romanovs, politics.